

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

QANOAT-DILNI YORITUVCHI NE'MAT

Muhlisa Islomova Akbarali qizi

Abu hanifa talabasi 996011304

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Annostatsiya

Hayotning eng yuqori sifatiga erishish degani, "Sof hayot" ruhiy farovonlik yoki Sog'lom yurakka ega bo'lish natijasidir. Ushbu tadqiqot "Sog'lom yurak egalarining islomiy ruhiy salomatlik ko'rsatkichlari sifatidagi xususiyatlarini o'rganish uchun o'tkazildi. Ushbu sifatli tadqiqotda "Islomda ruhiy salomatlik ko'rsatkichlari qanday? Ovozli yurak egalarining xususiyatlari qanday? Kontent tahlil usuli yordamida ilmiy va diniy dalillar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: mukammal inson, ruhiy farovonlik va ruhiy salomatlik ko'rsatkichlari edi.

Kirish

Inson salomatligi, tinchlik va xavfsizlik hissi ko'plab omillar bilan tahdid solmoqda. Ko'p odamlar kelajakdan qo'rquv va tashvish yoki o'tmishdagi hayot voqealaridan qayg'u va afsuslanishdan azob chekishadi. Barcha olimlar bu azob va xavf-xatarlardan xalos bo'lishga harakat qildilar. Uyg'onish davridan keyin psixiatrlar va sog'liqni saqlash bo'yicha olimlar salomatlikni mustahkamlash va odamlarning hayot sifatini yaxshilash uchun inson salomatligi va farovonligiga tahdid soluvchi omillarni aniqlashga harakat qilishdi. Vena psixoterapiya maktabida Freyd dastlab odamni tashvish va depressiyani keltirib chiqaradigan "ongsiz to'qnashuvlar" dan aziyat chekadigan "zavq izlovchi mavjudot" sifatida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tanishtirdi. O'rta psixoterapiya maktabida Adler insonni hokimiyat va hukmronlik izlayotgan xo'rlash majmuasiga asir sifatida kiritdi. Nihoyat, Frankel insonni o'z hayotiga mazmun bag'ishlash uchun logotip izlayotgan "sayyor inventar" sifatida tanishtirdi. Shu bilan birga, tibbiyotda Paster kasalliklarning yagona omilli nazariyasiga yuqumli kasalliklarni kasallikning yagona turi sifatida kiritdi. U patogen mikroorganizmlarni inson kasalliklarining sababi deb hisoblagan. Bir necha o'n yillar o'tgach, psixosomatik kasalliklarning kiritilishi bilan, kasalliklarning 80% psixologik stress ta'siri tufayli tashxis qo'yilgan. Bugungi kunda psixo-neyron-immun-endokrinologiya nuqtai nazaridan psixologik stresslar va ruhiy iztiroblar inson salomatligi va farovonligiga ta'sir qiladi.

Usullari

Ushbu sifatli tadqiqotda "Islomda ruhiy salomatlik ko'rsatkichlari qanday? Ilmiy va diniy dalillar Walker Evants kontent tahlili usuli yordamida tahlil qilindi. 1990 va 2018 yillar orasida chop etilgan maqolalar PubMed, Science Direct, Google Scholar, SID va Cochrane ma'lumotlar bazalarida olingan. Kalit so'zlar: mukammal inson, ruhiy farovonlik va ruhiy salomatlik ko'rsatkichlari edi. Shu bilan birga, "Shia seminariyasi" tadqiqot metodologiyasi tomonidan diniy dalillar (Qur'on va hadislar) o'rganildi. Ovozli yurak egalarining xususiyatlari aniqlandi.

Muhokama So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki: ma'naviyat tinchlik, kuch va moslashuvchanlik manbai sifatida ko'plab nazariyotchilar tomonidan ma'qullangan. Ko'pgina olimlar ma'naviy g'amxo'rlik yaxlit g'amxo'rlikning muhim jihati ekanligiga ishonishadi. Bu insonning ajralmas qismi bo'lib, u Xudo, o'z-o'zini, atrof-muhit va boshqalar bilan munosabatlari orqali salomatlik o'lchovlari, niyatlari, hissiyotlari, og'zaki va og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlarining boshqa

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

jihatlarga ta'sir qiladi. Shunday qilib , agar sog'liqni saqlash tizimi har tomonlama yordam berishga harakat qilsa, ma'naviy g'amxo'rlik muhim qismidir. Islom nuqtai nazaridan, ruhiy g'amxo'rlikning maqsadi - Sog'lom qalbgga erishishdir. Ma'naviy g'amxo'rlik yoki maslahat jarayonida bemor va oiladagi tashvish, qo'rquv, qayg'u va umidsizlikni xavfsizlik va Xudoga ishonch, nekbinlik, o'ziga ishonch, umidvorlik, taslim bo'lish va taqdiridan qoniqish hissiga aylantirish kerak. Profilaktikaning barcha darajalarida mijozlar va bemorlarga (ambulatoriya, kasalxonaga yotqizilgan, og'ir kasal va o'lim holatida) ma'naviy yordam kerak. Islom dini tasdiqlaydiki, Xudo bilan har qanday aloqani uzish, nosog'lom turmush tarzi, zararli odatlar, buzg'unchi hayajon, shaxsiy va ijtimoiy xatti-harakatlar bilan ruhiy iztirobga olib keladi va qalbni xastalikka olib keladigan noo'rin axloqiy sifatlardir . Shunday qilib, tana g'amxo'rlikka muhtoj bo'lganidek, ruh uning kasalligini oldini olish uchun ruhiy g'amxo'rlikka muhtoj. Ruhiiy kasallik bo'lsa, uning sog'lig'ini tiklash uchun ruhiy terapiya kerak. Tananing sog'lig'i va kasalliklarida ruhiy g'amxo'rlikning etishmasligi, ruhiy kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Xulosa

Niyat va fikrlarni isloh qilish, stressni boshqarish, sog'lom turmush tarzi va xulq-atvorga ega bo'lish Sog'lom yurak egalarining ruhiy salomatligi oqibati bo'lib, jismoniy -ijtimoiy-psixologik salomatlikni mustahkamlaydi. Shunday qilib , yaxlit yondashuvda sog'liqni saqlash jamoasi bemorlar va mijozlar uchun ma'naviy yordam / maslahat berishni o'rganishi va amalga oshirishi kerak.

Ma'lumotnomalar

1. Asadzandi M, Sekarifard M, Ebadi A, Morovvati Sharif Abad MA, Salari M.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Salomatlikni rivojlantirish modeliga asoslangan g'azabni boshqarish bo'yicha treningning askarlarning xavfli xatti-harakatlarga ta'siri. Eron Psixiatriya hamshiralik jurnali jurnali. 2014 yil; 2: 68-79.

2. Akbarpour Mazandarani H, Asadzandi M, Saffari M, Khaghanizade M. Sound-heart Consulting Model (SHCM) asosidagi ruhiy yordamning gemodializ bemorlarining ruhiy salomatligiga ta'siri. Jiddiy tibbiy yordam hamshirasi J. 2017; 10: 1-6.

3. Asadzandi M. Maslahatchilar va salomatlik elchisi talabasi uchun ruhiy salomatlik bo'yicha qo'llanma. Tehron: Ixtisoslashgan ommaviy axborot vositalarining nashri. 2019.

4. Shaddock BJ, Shaddock V. Kaplan va Shaddockning psixiatriya konspekti: xulq-atvor fanlari. Klinik Psixiatriya. Tehron: Arjmand nashri: 2018; 301-326.

5. Frankel V. Ma'no izlayotgan odam. 26 nashr. Tehron: Dorsa nashrlari. 2012 yil.

